

Guide d'entretien des tutrices de la BU Sceaux

Samuel Jamet

10/01/2024

Thèmes abordés

1	Conscience de ton rôle en tant que tuteur étudiant :	1
2	Interaction avec les étudiants :	1
3	Adaptabilité :	2
4	Résolution de problèmes :	2
5	Encouragement à la confiance :	2
6	Collaboration avec d'autres tuteurs :	2
7	Relation avec les bibliothécaires professionnels et différences de points de vue :	3

1 Conscience de ton rôle en tant que tuteur étudiant :

- “Comment perçois-tu ton rôle en tant que tuteur étudiant dans la bibliothèque ?”
- “Quels sont les principes qui guident ton approche lors de l'aide aux étudiants dans leurs recherches à la bibliothèque ?”
- “Peux-tu partager une expérience où ta compréhension de ton rôle a été mise en pratique ?”

2 Interaction avec les étudiants :

- “Peux-tu partager une expérience récente où tu as aidé un étudiant dans ses recherches à la bibliothèque ?”

- “Comment abordes-tu les interactions avec les étudiants lorsqu’ils cherchent de l’aide? As-tu des stratégies spécifiques ou un modus operandi ?”
- “Comment mesures-tu l’impact de ton soutien sur les étudiants ?
- A quel moment tu te dis que tu as été au bout de ce que ton rôle et tes compétences de permettent d’aller ?”

3 Adaptabilité :

- “Perçois-tu une grande variations dans les demandes des étudiants ? Si oui, comment arrives-tu à gérer cette variété, quelle méthode mets-tu en place ?”
- “Peux-tu donner un exemple où tu as dû t’adapter à un style de recherche particulier ou à des préférences spécifiques d’un étudiant?”
- “Quels ajustements apportes-tu généralement à ton approche pour répondre aux besoins uniques des étudiants?”

4 Résolution de problèmes :

- “As-tu déjà été confronté à un problème technique ou à une situation imprévue lors de l’aide à un étudiant ?”
- “T’es-tu déjà sentie en difficulté face à la demande ou l’exigence d’un étudiant ?”
- “Comment as-tu résolu le problème/fait face à cette difficulté ?”
- “Qu’est-ce que tu en as retiré ? Quelle généralisation à partir de ça ?”

5 Encouragement à la confiance :

- “Comment abordes-tu les situations où les étudiants manquent de confiance dans leurs compétences de recherche?”
- “As-tu des stratégies spécifiques pour renforcer la confiance des étudiants dans leurs compétences de recherche?”

6 Collaboration avec d’autres tuteurs :

- “Peux-tu partager une expérience où tu as travaillé avec un autre tuteur pour fournir un soutien plus complet à un étudiant ?”
- “Comment coordonnes-tu tes efforts avec d’autres tuteurs pour maximiser l’efficacité du soutien aux étudiants ?”

7 Relation avec les bibliothécaires professionnels et différences de points de vue :

- “Comment entretiens-tu ta relation avec les bibliothécaires professionnels ?”
- “As-tu eu des expériences où tes perspectives en tant que tuteur étudiant ont différé de celles d’un bibliothécaire professionnel concernant l’aide aux étudiants ?”
- “Comment gères-tu ces différences de point de vue pour assurer un soutien cohérent aux étudiants ?”